
СУММАРНАЯ АЛЬФА/БЕТА РАДИОАКТИВНОСТЬ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В Г. ОБНИНСКЕ: ОЦЕНКА ПОЖИЗНЕННОГО РАДИАЦИОННОГО РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ГОРОЖАН
GROSS-ALPHA AND GROSS-BETA RADIOACTIVITY IN DRINKING WATER IN OBNINSK: LIFETIME RADIOLOGICAL RISK ASSESSMENT

М. Наликена¹, И.Н. Гончарова¹, Б.И. Сынзыныс¹, Г.В. Лаврентьева²
¹ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия;
²Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского, г. Калуга, Россия

This study investigated gross alpha/beta radioactivity in tap and spring water samples, a critical parameter for radiation monitoring [1, 2]. Using the UMF-2000 radiometer and a standardized protocol [2], measurements were performed on spring water from a ravine near Trud stadium and tap water from IATE forest dormitory, both in Obninsk, collected in March 2024. The individual annual effective dose from internal exposure due to alpha/beta emitters was then calculated, incorporating dose conversion coefficients [3] from UNSCEAR and reference [3].

Internal dose (E , Sv) was calculated as:

$$E = A \times M \times CF,$$

where A is specific activity (Bq/L), M is individual annual water consumption (730 L/year), and CF is the dose conversion coefficient (3.4×10^{-4} mSv/Bq [3] for alpha, 4.6×10^{-5} mSv/Bq [3] for beta). E was calculated separately for alpha and beta emitters, and then summed.

Lifetime cancer risk was calculated using

$$\text{Risk} = E \times r_E,$$

where r_E is $5.5 \times 10^{-2} \text{ Sv}^{-1}$, E is the annual dose of internal radiation (Sv), and Risk is in lifetime⁻¹.

Liquid scintillation counting following immediate sample preparation yielded the following results: tap water showed 0.00 ± 0.04 Bq/L alpha and 0.23 ± 0.06 Bq/L beta activity, while spring water measured 0.07 ± 0.06 Bq/L alpha and 0.04 ± 0.03 Bq/L beta. All values were below NRB-99/2009 limits for drinking water (0.2 Bq/L alpha, 1.0 Bq/L beta). The summed annual effective dose was 5.05×10^{-5} Sv/year (spring) and 4.02×10^{-5} Sv/year (tap), both well below the NRB-99/2009 public limit of 1×10^{-3} Sv/year. The calculated lifetime radiological risks were 2.78×10^{-6} (spring) and 2.21×10^{-6} (tap) per lifetime, significantly lower than the NRB-99/2009 maximum of 5.5×10^{-5} (lifetime⁻¹). These findings suggest that, radiologically, Obninsk drinking water is safe. A conservative exposure scenario assuming exclusive consumption of either spring or tap water over a year was used; therefore real-world morbidity risk will be even lower.

Список литературы

1. Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения. СанПиН 2.6.1. 2800-10. Москва, 2011. 40 с.

2. Суммарная альфа и бета-активность водных проб. Методика измерений альфа-бета радиометром УМФ-2000. Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений ФР.1.38.2018.30404. Москва, 2018. 13 с.

3. *Ranjbar H., Bahrani Samani A., Bagheri R.* Evaluation of radioactivity levels and lifetime risk associated with drinking water of Ardabil Province// *Journal of Nuclear Research and Application (JONRA)*. 2024. V. 4 № 3. P. 1–11. <https://doi.org/10.24200/jonra.2024.1543.1117>

DOI:10.5281/zenodo.17058767

ОЦЕНКА ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ ЧЛЕНОВ ЛЕТНЫХ ЭКИПАЖЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛЕТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ РАДИАЦИОННЫМИ УСЛОВИЯМИ

ASSESSMENT OF RADIATION DOSES TO FLIGHT CREW MEMBERS DURING FLIGHTS WITH VARIOUS RADIATION CONDITIONS

А.С. Немцева¹, С.К. Солдатов¹, А.В. Макаров²

¹ФБГУ «Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил» Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва, Россия;

²ФГКУ «12 Центральный научно-исследовательский институт» Министерства обороны Российской Федерации, г. Сергиев-Посад, Россия

Ключевые слова: доза облучения, дозиметр, член экипажа

Возрастание летно-технических характеристик современных авиационных комплексов (АК) в части увеличения практического высотного потолка и длительности полетов актуализирует задачу проведения специальных медико-радиологических исследований с целью совершенствования системы медицинского обеспечения полетов, разработки медико-технических рекомендаций по обеспечению радиационной защиты членов экипажей. Действующие нормативы допустимых уровней облучения говорят о том, что для различных групп работников существует риск получения сверхнормативной дозы облучения во время выполнения полета. Дозовые нагрузки летного персонала от проникающего космического излучения необходимо контролировать и учитывать для оценки индивидуальных и коллективных доз, с целью обеспечения радиационной безопасности и дальнейшей оценки неблагоприятных последствий. Цель исследования – проведение радиационных измерений на борту авиационных комплексов государственной авиации при выполнении полетов на различных высотах и в различное время суток.

Выбор методики радиационного контроля (РК) на борту АК определяется выбором измеряющего прибора и методом обработки полученных результатов. Полупроводниковый детектор, люминесцентный детектор, счетчик Гейгера-Мюллера и сцинтилляционный детектор являются оптимальным выбором по чувствительности и временному разрешению среди

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

